

ГЕНЕРАТИВНИЙ МЕДІАКОНТЕНТ У РЕКЛАМІ ТА ЦИФРОВОМУ ВІЗУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: МОЖЛИВОСТІ, РИЗИКИ ТА ЕТИЧНІ ОРІЄНТИРИ

Нагірняк Стефан ¹ [0009-0008-7392-7663]

¹ аспірант кафедри мистецтвознавства і мистецької освіти,
Київська державна академія декоративно–прикладного мистецтва і дизайну
імені Михайла Бойчука, Україна
24asp_nahirniak_s@kdidpmid.edu.ua

Анотація. В роботі розглядається використання генеративного штучного інтелекту в сучасних рекламних комунікаціях як одного з ключових чинників трансформації медіапростору. Проаналізовано потенціал генеративного контенту для демократизації рекламного ринку, зниження порогу входу для малих бізнесів та оптимізації креативного виробництва. Окрему увагу приділено соціально–економічним, етичним і правовим ризикам, пов’язаним із витісненням креативних фахівців, експлуатацією стилю художників, непрозорістю маркування синтетичних зображень та використанням образу людини без її згоди. На основі аналізу резонансних рекламних кейсів показано амбівалентну реакцію суспільства на впровадження ШІ у брендову комунікацію. Зроблено висновок про необхідність оновлення нормативно–правової бази, вироблення етичних стандартів та підвищення візуальної грамотності аудиторії для відповідальної інтеграції генеративного ШІ в креативні індустрії.

Ключові слова: генеративний штучний інтелект; рекламні комунікації; синтетичний медіаконтент; етичні ризики; авторське право; віртуальні інфлюенсери; deepfake–реклама.

Вступ. Генеративний штучний інтелект є одним із визначальних технічних досягнень останніх років, що дає змогу в декілька кліків створювати широке розмаїття медіаконтенту – від фотографій та ілюстрацій до відео, музики й складних мультимедійних композицій. Його поява докорінно вплинула на сучасний медіапростір і досі перебуває на стадії стрімкого розвитку, тож на сьогодні людство не має чітких уявлень ані про граничні можливості генеративного ШІ, ані про довгострокові наслідки його інтеграції в культуру й

економіку. Попри це, вже зараз очевидно, що саме комерційний сегмент – насамперед маркетинг і реклама – зазнає найсильніших трансформацій, оскільки тут нові технології впроваджуються передусім як інструмент оптимізації витрат і посилення конкурентоспроможності.

Огляд літератури. Питання впливу генеративного ШІ на креативні індустрії загалом уже стали предметом уваги дослідників, які фокусуються на авторському праві, етичних наслідках автоматизації творчих процесів та сприйнятті синтетичних зображень споживачами. Серед західних дослідників, зокрема, П. Кхатівада та співавтори окреслюють етичні ризики для художників і культурних інституцій, пов'язані з використанням ШІ–генерованого мистецтва (Khatiwada et al., 2025). Кемпбелл та ін. досліджують, як deepfake–технології й штучно створені образи можуть змінити рекламну індустрію та моделі поведінки споживачів (Campbell et al., 2022), тоді як Віттакер та колеги аналізують реакцію аудиторії на deepfake–рекламу й роль маркування синтетичного контенту (Whittaker et al., 2025). Окремий напрям становлять юридичні студії, де М. Мюррей розглядає питання права на зображення, приватність і комерційну експлуатацію образу людини в контексті ШІ та deepfake–практик (Murray, 2024). Серед українських досліджень можна відзначити дослідження В. Осадчого разом з О. Гальчинською та іншими, яке досліджує можливості ШІ в більш мистецькому напрямку інтерактивних інсталяцій та дизайнерських рішень (Osadchiy et al., 2025). Водночас специфіка використання генеративного контенту саме в рекламній комунікації та його роль у трансформації візуального середовища досі осмислені фрагментарно, що зумовлює актуальність подальших досліджень у цьому напрямі.

Виклад основного матеріалу. Рекламний сектор, на відміну від суто художнього чи експериментального медіаполя, є надзвичайно конкурентним та жорстко орієнтованим на комерційний результат, що й зумовлює швидке й агресивне впровадження генеративних технологій. Синтетичним контентом, створеним за допомогою ШІ, послуговуються як малі бізнеси, які раніше часто не могли дозволити собі повноцінне залучення креативних команд, так і глобальні бренди. Показовим є приклад компанії Coca-Cola, що вже декілька років поспіль реалізує кампанії з масштабним використанням генеративного візуального контенту, а цього року навіть свою традиційну різдвяну рекламу "Holidays are coming" створила за допомогою ШІ, що викликало бурхливу негативну реакцію споживачів. Таким чином саме рекламна сфера виступає ключовим полігоном тестування, нормалізації й легітимації синтетичних образів, а також одним із головних бенефіціарів появи генеративного медіа (Campbell et al., 2022).

Для об'єктивної оцінки впливу генеративного контенту на рекламний простір доцільно насамперед проаналізувати його потенційні переваги. Передусім поява генеративного ШІ знижує поріг входу до креативного виробництва: малі та локальні бізнеси отримують можливість візуально "звучати" на одному рівні з

великими гравцями, що потенційно сприяє зменшенню монополізації ринку та певній демократизації рекламного поля. Важливим є й аспект використання ШІ як допоміжного інструменту: він дозволяє швидко здійснювати прототипування і превізуалізацію рекламних рішень, генерувати референси, сторіборди, множинні варіанти креативів для тестування. Окремий блок можливостей пов'язаний із персоналізацією та адаптивністю контенту: автоматизований переклад звукових доріжок і візуальних елементів різними мовами, культурна адаптація образів, створення варіативних повідомлень для різних цільових аудиторій. У згаданих сценаріях ШІ виступає радше як "креативний підсилювач" та "персоналізатор", що розширює інструментарій автора, але не замінює повністю людську творчість.

Водночас ризики, пов'язані з інтенсивною інтеграцією генеративних технологій у рекламу, можуть виявитися не менш, а подекуди й більш значущими. До соціально-економічних ризиків належать передусім витіснення частини фахівців – ілюстраторів, ретушерів, молодших 3D-художників, копірайтерів – через автоматизацію як рутинних, так і креативних завдань. Це спричиняє додаткову девальвацію вартості творчої праці, зниження ціни рекламного продукту шляхом скорочення команд і тиску на авторські гонорари (Khatiwada et al., 2025). Особливо вразливою групою стають молоді фахівці, для яких зникає значна частина стартових позицій у креативних індустріях, адже ті функції, що традиційно виконувалися молодшими працівниками, дедалі частіше делегуються генеративним моделям.

Етичні ризики пов'язані, зокрема, з розмиванням межі між "реальним" і "синтетичним" у рекламних наративах. В умовах загальної інформаційної перенасиченості додатковий потік штучно створених зображень і сюжетів сприяє притупленню чутливості аудиторії до візуальної маніпуляції, що потенційно посилює байдужість навіть до шокуючих або суспільно значущих повідомлень. Окремою проблемою є експлуатація стилю реальних художників без їхньої згоди шляхом тренування моделей на їхніх роботах і подальшої генерації стилізованих зображень, що де-факто імітують індивідуальну манеру автора. У міру зростання якості синтетичного контенту актуалізується й питання його маркування, прозорого інформування аудиторії про використання ШІ в рекламних матеріалах (Whittaker et al., 2025).

Законодавча проблематика стосується насамперед невизначеності статусу творів, створених генеративним ШІ, а також використання захищених авторським правом матеріалів у процесі навчання моделей і створення нових зображень. Особливо проблемним є застосування зображень реальних людей – як публічних, так і пересічних – для генерації синтетичних персонажів без їхньої згоди, що ставить під загрозу право на зображення та персональні дані (Murphy, 2024). У цьому контексті можна констатувати помітну невідповідність чинних норм авторського права та суміжного законодавства новим технічним практикам, пов'язаним з генеративним контентом. І хоча зараз в законодавчому

полі вже з'являються ініціативи щодо правового регулювання створення та використання ШІ контенту (найбільш проактивним в цьому плані є Європейський Союз (Lucchi, 2025)), однак до повноцінного встановлення законодавства щодо генеративного контенту ще далеко.

Використання синтетичного контенту в рекламі вже зараз спричиняє широку суспільну дискусію. Поряд із різдвяними кампаніями Coca-Cola, які привернули увагу до масштабу залучення ШІ у візуальну комунікацію глобального бренду, показовими є кейси створення віртуальних "ШІ-селебріті" в соціальних мережах, що використовуються як рекламні платформи, а також резонансна кампанія ШІ-компаньйона "Friend" у нью-йоркському метро (Chandonnet, 2025), яка отримала переважно негативну суспільну реакцію. Подібні приклади засвідчують, що аудиторія чутливо реагує не лише на естетику, а й на етичний та ціннісний підтекст використання генеративних образів.

За таких умов постає нагальна потреба оновлення правового поля: адаптації норм авторського права, розробки чітких правил використання зображення людини, деталізації регулювання дідфейків та інших форм синтетичного контенту в рекламі. Важливою є також роль професійних спільнот – формування етичних кодексів, запровадження внутрішніх політик агенцій та брендів щодо використання генеративних технологій, визначення прийнятних практик і "червоних ліній". Не менш суттєвим є освітній вимір: розвиток візуальної грамотності аудиторії та посилення професійної відповідальності дизайнерів, арт-директорів і маркетологів, які ухвалюють рішення щодо характеру й масштабів застосування ШІ в комунікації.

Узагальнюючи, можна стверджувати, що генеративний ШІ є потужним інструментом, який уже трансформував рекламний ринок, і повернення до попереднього стану є неможливим. Ключовим завданням стає не відмова від технології, а вироблення збалансованих етичних і правових рамок її використання. Майбутнє креативних індустрій залежить від того, наскільки вдасться інтегрувати генеративні системи таким чином, щоб вони підсилювали, а не нівелювали людський творчий внесок, зберігаючи простір для авторської індивідуальності та відповідального ставлення до візуальної культури.

Висновки. У роботі проведено аналіз особливостей впливу генеративного та синтетично відтвореного медіаконтенту на сучасні рекламні комунікації, зокрема його ролі у трансформації візуального середовища та структури креативного ринку. Розглянуто потенційні переваги використання генеративного ШІ (демократизація доступу до рекламного виробництва, оптимізація процесів, персоналізація контенту), ключові соціально-економічні, етичні та правові ризики, пов'язані з витісненням фахівців, експлуатацією стилю художників, маніпулятивним характером синтетичних образів і невизначеністю статусу ШІ-творів. Досліджено реакцію аудиторії на резонансні рекламні кейси з використанням генеративного контенту, що засвідчує амбівалентне ставлення суспільства до інтеграції ШІ у брендову комунікацію та підкреслює чутливість

до етичного виміру цих практик. Запропоновано розглядати відповідальне впровадження генеративного ШІ в рекламу крізь призму поєднання оновлених правових норм, професійних етичних кодексів та розвитку візуальної грамотності, що у комплексі має забезпечити збереження людського творчого внеску й формування сталих етичних орієнтирів у креативних індустріях.

Літературні джерела

1. Campbell, C., Plangger, K., Sands, S., Kietzmann, J., & Bates, K. (2022). How deepfakes and artificial intelligence could reshape the advertising industry: The coming reality of AI fakes and their potential impact on consumer behavior. *Journal of Advertising Research*, 62(4), 241–251. DOI : 10.2501/JAR-2022-017
2. Chandonnet, H. (2025). New Yorkers defaced subway ads for Friend’s AI wearable. Then Heineken joined the fray with a cheeky billboard. *Business Insider*. URL : <https://www.businessinsider.com/heineken-billboard-friend-ai-subway-ads-2025-10>
3. Khatiwada, P., Washington, J., Walsh, T., Hamed, A. S., & Bhatta, L. (2025). The ethical implications of AI in creative industries: A focus on AI-generated art (pp. 1–7). *arXiv*. URL : <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.05549>
4. Lucchi, N. (2025). Generative AI and copyright: Training, creation, regulation (Study PE 774.095). *European Parliament, Policy Department for Justice, Civil Liberties and Institutional Affairs*. URL : [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IUST_STU\(2025\)774095](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IUST_STU(2025)774095)
5. Murray, M. D. (2024). Deceptive exploitation: Deepfakes, the rights of publicity and privacy, and trademark law. *IDEA®: The Law Review of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property*, 65. DOI : 10.2139/ssrn.4981531
6. Osadchiy, V., Galchynska, O., Krykbayeva, S., Kasianenko, K., & Krasylnykova, I. (2025). Interactive installations and innovative design solutions using artificial intelligence. *Sustainable Engineering and Innovation*, 7(2), 507–520. DOI : 10.37868/sei.v7i2.id583
7. Whittaker, L., Mulcahy, R., Russell-Bennett, R., Letheren, K., & Kietzmann, J. (2025). Examining consumer appraisals of deepfake advertising and disclosure: Show deepfakes as “real life” or say they’re “just fantasy”? *Journal of Advertising Research*, 1–22. DOI : 10.1080/00218499.2025.2498830